

CONSUMO ALIMENTAR E ACEITABILIDADE DE UMA PREPARAÇÃO CONTENDO HORTALIÇAS ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO /
23/02/2024](#)

FOOD CONSUMPTION AND ACCEPTABILITY OF A
PREPARATION CONTAINING VEGETABLES AMONG CHILDREN AND
ADOLESCENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10699402

Bianca Maria Brizola¹; Daniele Gonçalves Vieira²; Joseane Carla
Schabarum³; Luane Aparecida do Amaral⁴; Maria Sabrina Simion Soares⁵;
Marcela Komechen Brecaillo⁶; Thais Biasuz⁷; Yasmin Kauany Gralak
Hipólito⁸

Resumo

O Transtorno do Espectro autista (TEA) é caracterizado por diferenças no desenvolvimento neurológico, frequentemente associado a comportamentos alimentares atípicos. Estes comportamentos incluem seletividade alimentar e uma preferência por alimentos ultraprocessados.

Essa preferência pode aumentar o risco de deficiências nutricionais e complicações de saúde entre os indivíduos com TEA. É evidente a necessidade de estratégias educacionais que visem a introdução de alimentos saudáveis, a fim de melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Neste contexto, um estudo transversal descritivo foi prolongado para investigar o consumo alimentar de crianças e adolescentes com TEA na APAE de Guarapuava-PR. Utilizando o formulário de marcadores do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), foi avaliada a aceitabilidade de uma preparação contendo hortaliças, especificamente um muffin com berinjela e espinafre. Esta preparação foi selecionada com base em pesquisa prévia. A avaliação da aceitabilidade foi realizada através da escala hedônica facial do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os dados foram analisados utilizando o teste qui-quadrado da Pearson no software IBM SPSS Statistics. Os resultados revelaram que a amostra consistia predominantemente em indivíduos do sexo masculino (84,6%), com a maioria significativa com nível 2 de autismo (53,8%). Houve uma tendência de menor aceitabilidade de preparação com hortaliças à medida que o diagnóstico se tornasse mais severo. Além disso, foi observada uma preferência geral por alimentos ultraprocessados entre os participantes, indicando uma relação entre o diagnóstico de autismo e as preferências alimentares. Diante desses resultados, destaca-se a importância de disciplinas nutricionais personalizadas para promover uma alimentação saudável e adequada nessa população com TEA. Tais intervenções têm o potencial de melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações relacionadas à alimentação entre os indivíduos com TEA.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Seletividade Alimentar. Consumo de Alimentos. Qualidade de vida.

ABSTRACT

Autism Spectrum Disorder (ASD) is characterized by differences in neurological development, often associated with atypical eating

behaviors. These behaviors include food selectivity and a preference for ultra-processed foods. This preference can increase the risk of nutritional deficiencies and health complications among individuals with ASD. There is an evident need for educational strategies aimed at introducing healthy foods to improve the quality of life for these individuals. In this context, a descriptive cross-sectional study was conducted to investigate the dietary intake of children and adolescents with ASD at the APAE of Guarapuava-PR. Using the markers form of the Food and Nutritional Surveillance System (SISVAN), the acceptability of a preparation containing vegetables, specifically an eggplant and spinach muffin, was evaluated. This preparation was selected based on previous research. Acceptability assessment was conducted using the facial hedonic scale of the National School Feeding Program (PNAE). Data were analyzed using Pearson's chi-square test in IBM SPSS Statistics software. The results revealed that the sample consisted predominantly of males (84.6%), with the majority diagnosed at level 2 of autism (53.8%). There was a trend of lower acceptability of vegetable preparation as the diagnosis became more severe. Additionally, a general preference for ultra processed foods was observed among participants, indicating a relationship between autism diagnosis and food preferences. In light of these results, the importance of personalized nutritional interventions to promote healthy and adequate nutrition in this ASD population is emphasized. Such interventions have the potential to improve quality of life and prevent food-related complications among individuals with ASD.

Keywords: Autism Spectrum Disorder. Food Fussiness. Food consumption. Quality of Life.

1. INTRODUÇÃO

O autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma condição caracterizada por diferenças no desenvolvimento neurológico que afetam a cognição, linguagem, interação social e comportamento. Essas diferenças podem influenciar o desenvolvimento

motor e psicológico da criança, resultando em desafios no funcionamento diário e na comunicação (Lopez *et al.*, 2013). De acordo com Mapelli *et al.* (2018), o autismo afeta aproximadamente 10 em cada 10.000 crianças em todo o mundo, sendo mais comum em meninos do que em meninas.

A etiologia do autismo ainda é desconhecida, mas a tendência atual é considerá-la como uma condição de origem multifatorial, envolvendo uma combinação complexa de fatores genéticos, neurológicos e ambientais na criança (Volkmar & McPartland., 2014). O que pode resultar em manifestações gastrointestinais, além da presença de seletividade alimentar. Essas características particulares do transtorno variam em seu nível de gravidade (Monteiro, Gomes & Rito, 2020).

Indivíduos com TEA frequentemente demonstram comportamentos alimentares atípicos, tais como seletividade alimentar, postura perturbadora durante as refeições, repertório alimentar limitado, ingestão restrita ou excessiva de alimentos, além de dificuldade em permanecer à mesa durante as refeições, entre outros desafios (Cupertino *et al.*, 2019; Leader *et al.*, 2020).

Um fator preocupante relacionado à alimentação no TEA está associado ao hábito frequente de consumir alimentos processados e ultraprocessados. Um estudo realizado por Silva *et al.*, (2020) mostrou que esse hábito está presente entre as crianças com TEA de preferir o consumo de alimentos ricos em amidos, processados e ultraprocessados, enquanto tendem a rejeitar frutas, legumes e proteínas. Essas preferências alimentares específicas podem contribuir não apenas para o ganho de peso, mas também aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas, assim como causar sintomas gastrointestinais (Silva, Santos & Silva., 2020). Esses produtos, que são industrializados e prontos para o consumo, passam por diversas modificações, incluindo adição de ingredientes e substâncias

alimentares, diferentemente dos alimentos *in natura* (Louzada *et al.*, 2015).

Crianças e adolescentes com TEA que apresentam seletividade alimentar geralmente demonstram desinteresse pelos alimentos e preparações culinárias, inapetência, além de enfrentarem disfunções sensoriais em vários níveis, podendo ter dificuldades motoras orais que afetam processos como mastigação e deglutição, devido às limitações no paladar, olfato, audição, visão e na absorção de nutrientes. Essas condições impactam significativamente a qualidade de vida desses indivíduos (Pereira *et al.*, 2021).

Considerando a seletividade alimentar presente nesses indivíduos, alterações no padrão alimentar podem ser observadas, caracterizadas pelo baixo consumo de frutas e hortaliças, e preferência por alimentos ultraprocessados, assim como demonstrado no estudo conduzido por Siddiqi *et al.*, (2019) envolvendo crianças com TEA, os resultados indicaram um consumo reduzido de frutas e vegetais. Essa redução na ingestão desses alimentos tem um impacto significativo nas deficiências de micronutrientes, especialmente nas vitaminas do complexo B, cálcio e ferro (Siddiqi, Urooj & D'Souza., 2019). Como resultado, pessoas com TEA estão mais suscetíveis a desenvolver sobrepeso, obesidade e deficiências nutricionais quando comparadas aquelas que não apresentam condições relacionadas ao desenvolvimento (Caetano *et al.*, 2018).

O consumo diário de frutas e vegetais por crianças em idade escolar está significativamente abaixo (283 g) (Murillo *et al.*, 2020) da recomendação diária de 400 g (OMS, 2003), em grande parte devido à presença de compostos como antocianinas e ácidos fenólicos hidroxicinâmicos, como o ácido clorogênico. Estes compostos conferem um sabor amargo aos alimentos, reduzindo assim sua aceitabilidade sensorial (Mbondo *et al.*, 2018). A berinjela é caracterizada pelo seu sabor amargo, que é atribuído à presença de substâncias como alcaloides nicotinoides (Gurbuz *et al.*, 2018). Assim como a berinjela, o gosto amargo do espinafre também tem

sido um fator importante na hesitação em incorporá-lo nas preferências alimentares sensoriais (Azevedo et al.,2012). Portanto, pode diminuir sua aceitabilidade, especialmente entre crianças (Chung et al., 2018).

Questões como características dos alimentos, incluindo sabor, formato, temperatura, coloração, embalagem, aparência no prato e utensílios utilizados, desempenham um papel significativo na alimentação de indivíduos com TEA. Portanto, é essencial implementar terapias que visem a introdução e aceitação de alimentos *in natura* e minimamente processados. Essas abordagens podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos, prevenindo complicações relacionadas à alimentação e promovendo a saúde geral (Oliveira & Frurtuso., 2021).

Diante do exposto, considerando a importância de estudos que abordem melhoria na alimentação e qualidade de vida de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o presente estudo tem como objetivo de avaliar o consumo alimentar e verificar a aceitabilidade de uma preparação contendo hortaliças entre crianças e adolescentes diagnosticadas com TEA.

2. METODOLOGIA

Estudo transversal descritivo, realizado com crianças e adolescentes, de ambos os sexos, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), frequentadores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de Guarapuava-PR. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos, da UNICENTRO, sob o parecer número 6.312.117. Participaram do estudo crianças e adolescentes com diagnóstico confirmado de TEA que aceitaram participar da pesquisa e que tinham a autorização dos pais ou responsáveis por meio da assinatura do Termo de Assentimento Livre Esclarecido (TALE) e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Para avaliar o consumo alimentar dos participantes, foi utilizado o formulário de marcadores de consumo alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), destinado a crianças com 2 anos ou mais, adolescentes, adultos, gestantes e idosos (Brasil, 2015).

O formulário utilizado nesta pesquisa foi desenvolvido em seu formato atual em 2015 e consiste em nove questões. Foi distribuído aos pais ou responsáveis das crianças ou adolescentes participantes, para ser preenchido em casa. As duas primeiras referem-se ao hábito de realizar refeições assistindo à televisão e/ou usando computador e/ou celular (sim, não e não sabe), bem como às refeições realizadas ao longo do dia (café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia). Na sequência, apura-se o consumo dos seguintes alimentos ou grupos de alimentos no dia anterior: feijão; frutas frescas (sem considerar suco de frutas); verduras e/ou legumes (sem considerar batata, mandioca, aipim, macaxeira, cará e inhame); hambúrguer e/ou embutidos (presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha); bebidas adoçadas (refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco de caixinha, xaropes de guaraná/groselha, suco de fruta com adição de açúcar); macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados; e biscoito recheado, doces ou guloseimas (balas, pirulitos, chiclete, caramelo, gelatina), com opções de resposta “sim”, “não” e “não sabe” (Lourenço et al., 2023). Para este estudo, foram considerados os sete marcadores relacionados a alimentos ou grupos de alimentos.

A preparação contendo hortaliças utilizada neste estudo foi elaborada com base em uma pesquisa realizada no mesmo município envolvendo 1.080 crianças típicas da rede pública de ensino que constatou baixa aceitação de alimentos de origem vegetal, especialmente hortaliças. Dentre esses alimentos, a berinjela e o espinafre registraram taxa de rejeição significativa, atingindo 81,6% e 71,2% respectivamente (Gomes et al., 2023). A preparação oferecida aos participantes da pesquisa foi apresentada na forma de *muffin* contendo berinjela e espinafre. A receita inclui 1 xícara de chá de folhas de espinafre: (4.46%), 1 xícara de chá de

berinjela picada em cubos: (22.32%), 1 ½ xícara de chá de farinha de trigo integral: (26.76%), 2 ovos: (14.87%), (7.44%) de manteiga derretida, ¼ xícara de chá de queijo muçarela cortado em cubos: (3.72%), 1 colher de sopa de açúcar: (1.86%), 1 colher de chá de sal (0.74%), ½ xícara de chá de água: (17.85%), rendendo 6 porções. A aceitabilidade da preparação foi avaliada por meio da escala hedônica facial utilizada no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os critérios utilizados para aceitabilidade variam de 1 a 5: 1 (Detestei), 2 (Não gostei), 3 (Indiferente), 4 (Gostei) e 5 (Adorei) (PNAE, 2010). Essa escala, considerada de fácil compreensão, foi aplicada presencialmente pela pesquisadora na sede da APAE de Guarapuava-PR individualmente com cada criança e adolescente participante da pesquisa.

Os dados coletados foram tabulados em planilhas do Excel® e analisados utilizando o Teste qui-quadrado de Pearson com auxílio do software IBM SPSS® *Statistics* (versão 25.0).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A população deste estudo inicialmente era composta por 32 crianças e adolescentes matriculadas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de Guarapuava-PR que preenchiam os critérios de inclusão estabelecidos e foram convidados a participar da pesquisa. Entretanto, foi preciso excluir 6 participantes devido à presença de fatores cognitivos e comportamentais que impediram a aplicação do teste de aceitabilidade. Estes fatores incluíram agitação, irritabilidade, movimentos repetitivos e dificuldades de compreensão por parte dos participantes. As capacidades motoras, que abrangem tanto as habilidades perceptivo-motoras quanto as sensório-motoras, envolvem a interação entre os sistemas de movimento e o sistema cognitivo (Diamond, 2012).

Entretanto, a amostra do estudo resultou na participação de 26 crianças (menores de 10 anos de idades) e adolescentes (maiores de 10 anos

idade) que aceitaram experimentar a preparação oferecida e responderam integralmente os instrumentos utilizados na pesquisa. A idade média da amostra do estudo foi de $8,27 \pm 3,23$ anos, com idade mínima de 03 e máxima de 13 anos, sendo que o sexo masculino representou 84,6% (n=22) da amostra (Tabela 1).

Estima-se que, para cada cinco meninos autistas, haja apenas uma menina (Mapelli et al, 2018). Essa disparidade de gênero sugere uma possível predisposição genética recessiva ligada ao cromossomo X, o que aumenta a suscetibilidade em meninos (Klin, 2006). Esses dados contribuem para a abrangência e representatividade da amostra no contexto da pesquisa.

Tabela 1. Caracterização de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frequentadores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Guarapuava -PR.

	Crianças		Adolescentes		Total		p
	n	%	N	%	n	%	
Sexo							
Masculino	12	46,2	10	38,5	22	84,6	0,446
Feminino	3	11,5	1	3,8	4	15,4	
Diagnóstico							
Nível 1	6	23,1	1	3,8%	7	26,9	0,076
Nível 2	8	30,1	6	23,1	14	53,8	
Nível 3	1	3,8	4	15,4	5	19,2	
Desenvolvimento							
Não Verbal	2	7,7	5	19,2	7	26,9	0,068
Verbal	13	50	6	23,1	19	73,1	
Total	15		11		26		

Legenda: n: Número de participantes; %: Frequência da ocorrência; p: Qui-quadrado de Pearson.

Os resultados relacionados aos níveis de diagnóstico no TEA conforme a (Tabela 1) sugere uma variação nas manifestações e no impacto do transtorno, permitindo uma compreensão mais diferenciada das características e necessidades específicas dos indivíduos dentro do

espectro autista. O DSM-5 classifica o autismo em três níveis de gravidade: Nível I apresenta notável prejuízo social e certa inflexibilidade comportamental; Nível II demanda suporte substancial, com prejuízos sociais evidentes e dificuldade em lidar com mudanças; Nível III exige suporte muito substancial, com déficits graves na comunicação social e extrema inflexibilidade. O prognóstico do paciente tende a ser melhor quanto menor for o nível de comprometimento (American Psychiatric Association DSM-5, 2014).

Como observado na Tabela 1, esse estudo identificou predominância de participantes diagnosticados com nível 2 de autismo (53,8%), Porém contradiz com a literatura na área que indica que a maioria dos estudos voltados para a população adolescente e adulta inclui participantes com TEA no nível 1, caracterizado por exigir menos suporte e apresentar habilidades comportamentais menos comprometidas (Bonete & Molinero, 2017; Levy & Perry, 2011; Howlin *et al.*, 2004). Segundo Levy e Perry (2011), os níveis 2 e 3 do TEA podem estar associados a uma maior probabilidade de manifestação de respostas estereotipadas, bem como comportamentos auto e/ou heterolesivos. Além disso, esses níveis demandam um maior suporte e apoio tanto da família quanto de profissionais.

Em relação ao desenvolvimento, os participantes foram classificados em desenvolvimento Verbal e Não Verbal. Conforme evidenciado na tabela 1, a maioria da amostra (73,1%) foram classificados em desenvolvimento Verbal, sendo que esses indivíduos podem apresentar um progresso mais significativo em seu desenvolvimento. A comunicação no espectro autista apresenta diversas peculiaridades, diferindo do percurso típico observado em crianças neurotípicas. No que diz respeito à utilização dos meios comunicativos por parte das crianças autistas, destaca-se que tanto aquelas não verbais quanto as verbais frequentemente recorrem significativamente aos gestos como uma forma expressiva de comunicação (Amato, 2010).

Quanto aos resultados sobre o consumo alimentar no dia anterior (Tabela 2), foi observado que todos os participantes, sem exceção, realizaram tanto o almoço quanto o jantar, enquanto nenhum deles fazia a ceia. No entanto, ao comparar com as demais refeições, nota-se que a maioria dos participantes as realizava. No estudo de Amorim *et al.* (2018), que envolveu 9 crianças com TEA, verificou-se que elas realizavam um total de cinco refeições por dia, incluindo café da manhã, almoço, jantar e dois lanches intermediários. Observou-se no mesmo estudo que em 78,4% dos casos, as mães são responsáveis pela compra das refeições, e 54% delas compartilham as refeições com seus filhos.

Tabela 2. Consumo alimentar de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frequentadores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Guarapuava -PR.

	Crianças		Adolescente		Total		p
	n	%	n	%	n	%	
Café da manhã							
Sim	11	42,3	8	30,8	19	73,1	0,973
Não	4	15,4	3	11,5	7	26,9	
Lanche da manhã							
Sim	9	34,6	8	30,8	17	65,4	0,500
Não	6	23,1	3	11,5	9	34,6	
Almoço							
Sim	15	100	11	100	26	100,0	-
Não	0	0	0	0	0	0,0	
Lanche da tarde							
Sim	15	57,7	10	38,5	25	96,2	0,234
Não	0	0	1	3,8	1	3,8	
Jantar							
Sim	15	57,7	11	42,3	26	100,0	-
Não	0	0	0	0	0	0,0	
Ceia							
Sim	0	0	0	0	0	0,0	-
Não	15	57,7	11	42,3	26	100,0	
Feijão							
Sim	7	26,9	6	23,1	13	50,0	0,691
Não	8	30,8	5	19,2	13	50,0	
Frutas frescas							
Sim	8	30,8	7	26,9	15	57,7	0,599
Não	7	26,9	4	15,4	11	42,3	
Verduras/Legumes							
Sim	7	26,9	8	30,8	15	57,7	0,354
Não	8	30,8	3	11,5	11	42,3	
Hambúrguer/Embutidos							
Sim	12	46,2	5	19,2	17	65,4	0,067
Não	3	11,5	6	23,1	9	34,6	
Bebidas adoçadas							
Sim	15	57,7	11	42,3	26	100,0	-
Não	0	0	0	0	0	0,0	
Macarrão instantâneo							
Sim	14	53,8	10	38,5	24	92,3	0,819
Não	1	3,8	1	3,8	2	7,7	
Biscoitos recheados							
Sim	14	53,8	9	34,6	23	88,5	0,364
Não	1	3,8	2	7,7	3	11,5	

Fonte: Autores.

Legenda: n: Número de participantes; %: Frequência Consumo alimentar; p: Significativa Qui-quadrado de Pearson.

A tabela 2 evidencia que a maioria das crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tende a preferir alimentos industrializados em vez de alimentos in natura ou minimamente processados. Apesar de uma parcela significativa consumir frutas (57%),

verduras/legumes (57%), e feijão (50%), os resultados indicam uma preferência por alimentos ultraprocessados. Esses achados corroboram a pesquisa conduzida por Almeida et al. (2018), que examinou os hábitos alimentares de crianças autistas, revelando que uma porção substancial das calorias consumidas provinha de alimentos ultraprocessados. Essa preferência por alimentos industrializados pode estar associada a fatores como textura, sabor e facilidade de preparo, mas pode contribuir para deficiências nutricionais e complicações de saúde. Por outro lado, apesar da preferência por alimentos ultraprocessados, uma parcela dos participantes consome alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas (57%), verduras/legumes (57%), e feijão (50%). Esses alimentos constituem a base de uma alimentação saudável e são essenciais para garantir a ingestão adequada de nutrientes. No entanto, a ingestão de frutas ainda é relativamente baixa, representando apenas 4,3% do total calórico da dieta, conforme revelado pela pesquisa de Almeida et al. (2018). A promoção do consumo desses alimentos pode contribuir para melhorar a qualidade da dieta e prevenir deficiências nutricionais entre crianças e adolescentes com TEA. (Almeida et al., 2018). De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2022), no relatório Vigitel Brasil 2006-2021 mostra que esses resultados são uma tendência da população em geral.

Foi constatado que as bebidas adoçadas alcançaram uma taxa de consumo de 100%. O consumo de macarrão instantâneo foi de 92,3%, enquanto os biscoitos recheados foram consumidos por 88,5% dos participantes. No que diz respeito aos alimentos ultraprocessados, como hambúrgueres/embutidos, foi observado que a maioria dos participantes consumiu em torno de 65,4%. Esses resultados indicam variações significativas entre os participantes em termos de padrão de consumo de refeições e alimentos.

Cada vez mais, têm evidenciado que uma dieta caracterizada pelo elevado consumo de alimentos ultraprocessados resulta significativamente na diminuição da ingestão de frutas e vegetais por

parte de crianças e adolescentes com TEA. Essa tendência pode favorecer a adoção de escolhas alimentares inadequadas que podem persistir ao longo da vida adulta (Liu, 2016).

Além disso, é importante considerar que crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) também exibem uma sensibilidade oral atípica, recusando mais alimentos e incorporando uma quantidade menor de vegetais em comparação a outras crianças. Portanto, a hipersensibilidade sensorial relacionada ao paladar e ao olfato está associada a taxas mais elevadas de recusa alimentar (Chistol *et al.*, 2018). Contudo, a intensidade da recusa e a persistência em relação a determinados alimentos estão predominantemente associadas à ativação de padrões específicos de sensibilidade gustativa e características neuropsicológicas típicas desse transtorno. Entre essas características, destaca-se a rigidez comportamental como um fator determinante nesse padrão alimentar específico (Riccio *et al.*, 2018).

Também é frequente observar a exaustão de alguns pais ao tentarem oferecer alimentos, pois enfrentam a recusa constante de seus filhos, o que os faz sentir impotentes em relação às suas tentativas diárias de uma alimentação saudável. No contexto familiar, é crucial destacar que os desafios alimentares enfrentados por crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem agravar os esforços dos pais para lidar com outros comportamentos desafiadores associados ao transtorno (Allen *et al.*, 2015).

Foi observado que (11,5%) dos participantes do estudo detestaram, (46,2%) não gostaram, (26,9%) foram indiferentes, (11,5%) gostaram e (3,8%) adoraram a preparação contendo hortaliças oferecida durante a pesquisa. Para melhor análise dos resultados, os autores escolheram agrupar os critérios utilizados para a classificação da aceitabilidade, assim como mostra a Tabela 3.

Tabela 3. Teste aceitabilidade e Idade de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frequentadores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Guarapuava -PR.

	Crianças		Adolescentes		Total		p
	n	%	n	%	n	%	
Detestei/NãoGostei	8	30,8	7	26,9	15	57,7	
<i>Indiferente</i>	6	23,1	1	3,8	7	26,9	
Gostei/Adorei	1	3,8	3	11,5	4	15,3	
Total	15	57,7	11	42,2	26	100	0,127

Fonte: Autores.

Legenda: n: Número de participantes; %: Frequência teste de aceitabilidade para idade; p: Significativa Qui-quadrado de Pearson.

Segundo a metodologia proposta por Kemp et al. (2018), o Índice de Aceitabilidade (IA) das receitas elaboradas foi calculado usando a fórmula: $IA (\%) = A \times 100/B$ (A = nota média obtida para o produto; B = nota máxima dada ao produto) (Kemp et al. 2018) sendo que a média da nota foi 2,5 e a nota máxima 5. No caso da preparação do muffin de berinjela e espinafre, a avaliação revelou que o valor do Índice de Aceitabilidade (IA) <70%, indicando uma baixa aceitação por parte das crianças.

Conforme apresentado na tabela 3 destaca se que (30,8%) de crianças e (26,9%) dos adolescentes detestaram ou não gostaram da preparação. No estudo conduzido por Rodrigues *et al.* (2020) com 30 crianças com idades entre 3 e 10 anos, diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, revelou que o grupo composto por vegetais, frutas, leguminosas, carnes e ovos foi preferido pelas crianças com idade superior > 6 anos. Por outro lado, as crianças com idade ≤ 6 anos mostraram preferência pelo grupo de alimentos não saudáveis, com maior consumo de doces, salgadinhos e guloseimas, sem diferenças significativas entre as faixas etárias (Rodrigues *et al.*, 2020).

Esta pesquisa revela um aspecto positivo no percentual de consumo de alimentos *in natura* ou minimamente processados, destacando-se que a maioria das crianças (11,5%) que demonstraram gostar e apreciar esses alimentos consumiram verduras e legumes no dia anterior. Além disso, observou-se que as crianças incentivadas pela família a consumir hortaliças demonstraram maior interesse na preparação desses alimentos, embora essa diferença não tenha alcançado significância estatística (Amorim et al., 2018). Entretanto, é preocupante constatar que apenas uma pequena parcela desse consumo provém de frutas, legumes e verduras. O comportamento alimentar dos pais exerce uma influência significativa sobre as crianças e pode impactar diretamente na maneira como elas abordam a própria alimentação (Amorim et al., 2018).

Uma pesquisa conduzida entre crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e crianças com desenvolvimento típico, com idades entre 7 e 10 anos, evidenciou que 63% das crianças com TEA apresentam seletividade em relação à textura dos alimentos. Essas crianças demonstraram preferência por alimentos crocantes, como pizza, biscoitos e doces (Schmitt, Heiss & Campbell., 2008). Em um estudo envolvendo 30 participantes, dos quais 21 tinham autismo e 9 apresentavam transtorno invasivo do desenvolvimento, com idades entre 3 e 14 anos, dezessete demonstraram seletividade em relação à textura dos alimentos. Destes, oito crianças exibiram uma aceitação excessivamente seletiva, três foram classificadas como moderadamente seletivas, cinco apresentaram seletividade leve e uma mostrou seletividade exclusivamente em relação à textura. Esses resultados sugerem a possibilidade de diferenças no cérebro de crianças com sensibilidade sensorial, o que pode impactar sua capacidade de perceber o sabor e identificar diferentes texturas (Bennette & Heaton., 2012).

Conforme mostrado na Tabela 4, que aborda a relação entre a aceitabilidade alimentar e o nível de autismo, destaca-se que a categoria “Detestei/Não Gostei” apresenta uma prevalência significativamente maior em comparação com as outras categorias. Esta tendência

predominante de não gostar da preparação avaliada é observada especialmente no nível 2 de autismo. A análise do teste de idade em relação à aceitabilidade da preparação alimentar revelou que a maioria dos participantes, um total de 15 (57,7%) evidenciado na Tabela 3 relatou sentir aversão ou desagrado em relação ao alimento avaliado, categorizado como “Detestei/NãoGostei”. Em contrapartida, as respostas na categoria “Gostei/Adorei” foram menos frequentes 4 (15,3%), mas ainda distribuídas entre diferentes faixas etárias.

Quanto à categoria “Indiferente” 7 (26,9%), observou-se que as respostas foram menos comuns e predominantemente associadas a participantes de idades mais avançadas. Esses resultados sugerem que a aceitabilidade da preparação alimentar pode variar de acordo com a faixa etária dos participantes, indicando uma tendência de algumas faixas etárias expressarem mais aversão ou indiferença em relação ao alimento avaliado, corroborando com o estudo de Rodrigues et al., 2020 onde diz que crianças com idades mais avançadas têm maior preferência a alimentos saudáveis

Tabela 4. Aceitabilidade de uma preparação contendo hortaliças em relação ao nível de diagnóstico de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frequentadores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Guarapuava -PR.

	Nível 1		Nível 2		Nível 3		Total		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Detestei/Não-Gostei	4	15,4	9	34,6	2	7,7	15	57,7	
<i>Indiferente</i>	3	11,5	3	11,5	1	3,8	7	26,8	
<i>Gostei/Adorei</i>	0	0,0	2	7,7	2	7,7	4	15,4	
Total	7	26,9	14	53,8	5	19,2	26	100	0,362

Fonte: Autores.

Legenda: n: Número de participantes; %: Frequência teste de aceitabilidade para diagnóstico; p: Significativa Qui-quadrado de Pearson.

Em análise da relação entre o diagnóstico e a aceitabilidade da preparação, observou-se que há uma tendência de menor aceitação do alimento à medida que o diagnóstico se torna mais severo. Isso pode ser atribuído à crescente necessidade de apoio substancial associada a diagnósticos mais complexos, conforme indicado na literatura (Fernandes, 2020). Entretanto, nesta pesquisa identificou-se uma tendência predominante entre os participantes diagnosticados com nível 2 de autismo, essa observação sugere uma possível correlação entre o nível de autismo e as preferências alimentares, alinhando-se com as descobertas do estudo conduzido por Fernandes *et. al.* (2020), onde diz respeito que essa condição demanda um suporte substancial, manifestando-se por prejuízos sociais evidentes, desafios na iniciação e manutenção de interações, inflexibilidade comportamental e dificuldades em lidar com mudanças (Fernandes, 2020). A alteração de textura que a berinjela e o espinafre trazem ao produto, como o aumento da dureza da massa devido à presença de fibra alimentar (Menik et al., 2023). Entretanto, pode não agradar tanto as crianças típicas quanto as crianças autistas, que podem ser ainda mais sensíveis devido ao seu sabor e odor característico.

Conforme apontado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (WEFORT et al., 2012), o ambiente familiar desempenha um papel fundamental como um amplo campo de aprendizagem para crianças típicas. Ele exerce uma influência significativa no desenvolvimento de bons hábitos alimentares e na formação da cultura alimentar. Além disso, outros fatores como condições socioeconômicas, aspectos culturais e redes sociais também podem influenciar os padrões alimentares da criança e, por conseguinte, do adulto (Wefort et al, 2012). Porém, o estado cognitivo de crianças e adolescentes com TEA pode influenciar nessa questão.

Os resultados que indicam uma menor aceitação dos alimentos à medida que o diagnóstico de autismo se torna mais severo sugerem uma necessidade de abordagens individualizadas no manejo das questões relacionadas à alimentação para este grupo. Essas descobertas podem informar estratégias mais eficazes para promover hábitos alimentares saudáveis e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com autismo. Portanto, as evidências fornecidas por este estudo possibilitam uma compreensão mais aprofundada das necessidades específicas de alimentação de crianças e adolescentes com TEA, permitindo a implementação de intervenções personalizadas e direcionadas para atender a essas necessidades de maneira mais eficaz.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo fornece percepções importantes sobre os padrões de consumo alimentar e as preferências alimentares de crianças e adolescentes com TEA. As descobertas destacam a necessidade de intervenções nutricionais personalizadas e direcionadas, visando promover uma alimentação saudável e adequada para essa população. Essas intervenções podem contribuir significativamente para melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações relacionadas à alimentação em indivíduos com TEA. É essencial continuar pesquisando e desenvolvendo abordagens eficazes para lidar com os desafios alimentares enfrentados por indivíduos com TEA, visando melhorar sua saúde e bem-estar geral. Além disso, é notável mencionar que a análise sensorial em autistas é um campo pouco explorado na literatura científica. Este estudo destaca a falta de pesquisa específica sobre esse tópico e ressalta a necessidade de mais estudos nessa área.

REFERÊNCIAS

AMORIM, I. C. S. (2018). Gastronomia inclusiva: alimentação envolvendo crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down em Recife-PE (Trabalho de Conclusão de Curso – Bacharelado em

Gastronomia). Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.

ALLEN, S. L. et al. Behavioral pediatrics feeding assessment scale in young children with autism spectrum disorder: Psychometrics and associations with child and parent variables. *Journal of Pediatric Psychology*, v. 40, n. 6, p. 581-590, 2015.

ALMEIDA, A. K. de A. et al. Consumo de ultraprocessados e estado nutricional de crianças com transtorno do espectro do autismo. *Revista Brasileira Em Promoção Da Saúde*, v. 31, n. 3, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5020/18061230.2018.7986>.

AMATO, C. A. de la H.; FERNANDES, F. D. M. O uso interativo da comunicação em crianças autistas verbais e não verbais. *Pró-Fono Revista de Atualização Científica*, v. 22, n. 4, 2010.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION DSM-5 ®. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.institutopebioetica.com.br/documentos/manual-diagnostico-e-estatistico-de-transtornos-mentais-dsm-5.pdf>.

AZEVEDO, Fátima de Lourdes Assunção Araújo de et al. Valor nutricional, capacidade antioxidante e utilização de folhas de espinafre (*Tetragonia tetragonoides*) em pó como ingrediente de pão de forma. 2012.

BENNETT, E.; HEATON, P. Is Talent in Autism Spectrum Disorders Associated with a Specific Cognitive and Behavioural Phenotype? *Journal of Autism and Developmental Disorders*, v. 42, n. 12, p. 2739-2753, 2012/12/01 2012.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. *Vigitel Brasil 2006-2021* Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 75 p: il. ISBN 978-65-5993-260-3. Disponível em:

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2006-2021_estado_nutricional.pdf.

Bonete, S.; Molinero, C. Socialization Programs for Adults with Autism Spectrum Disorder. In: Matson, J. (Eds.). Handbook of Treatments for Autism Spectrum Disorder (pp. 343- 375). LA: Springer, 2017.

CAETANO, M. V.; GURGEL, D. C. Perfil nutricional de crianças portadoras do transtorno do espectro autista. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 31, n. 1, 2018.

CECANE. Manual para aplicação dos testes de aceitabilidade no PNAE, 2010.

CHISTOL, L. T. et al. Sensibilidade Sensorial e Seletividade Alimentar em Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo. Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 48, n. 2, 2018.

CHUNG, Louisa Ming Yan et al. Appearance alteration of fruits and vegetables to increase their appeal to and consumption by school-age children: A pilot study. Health Psychology Open, v. 5, n. 2, p. 1-10, 2018.

CUPERTINO, J. et al. Transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática sobre aspectos nutricionais e eixo intestino-cérebro. Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde, v. 44, 2019.

Fernandes, C. S.; Tomazelli, J.; Girianelli, V. R.. Diagnóstico de autismo no século XXI: evolução dos domínios nas categorizações nosológicas. Psicologia USP, v. 31, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-6564e200027>.

GOMES, A. C. et al. Aceitação sensorial de hortaliças entre crianças de idade escolar. In: Anais do Congresso de Nutrição e Saúde. Diamantina, 2022. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/csn2022/513784->

ACEITACAO-SENSORIAL-DE HORTALICAS-ENTRE-CRIANCAS-DE-IDADE-ESCOLAR.

GÜRBÜZ, N.; ULUIŞIK, S.; FRARY, A.; FRARY, A.; DOĞANLAR, S. Health benefits and bioactive compounds of eggplant. *Food Chemistry*, v.268, n.1, p.602-610, 2018.

Kemp, S. E.; Hort, J.; Hollowood, T. *Descriptive Analysis in Sensory Evaluation*. Hoboken: Wiley Blackwell, 2018.

KLIN, Ami. Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, São Paulo, v. 28, supl. 1, p. 3-11, May 2006.

LEADER, G. et al. Feeding problems, gastrointestinal symptoms, challenging behavior and sensory issues in children and adolescents with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, v. 50, 2020.

Levy, A.; Perry, A. Outcomes in adolescents and adults with autism: A review of the literature. *Research in Autism Spectrum Disorders*, v. 5, n. 4, p. 1271-1282, 2011.

LIU, X. et al. Correlation between Nutrition and Symptoms: Nutritional Survey of Children with Autism Spectrum Disorder in Chongqing, China. *Nutrients*, v. 8, n. 5, 2016.

LOPEZ-PISON, J. et al. Our experience with the a etiological diagnosis of global developmental delay and intellectual disability: 2006-2010. *Neurologia*, v. 29, n. 7, p. 402-407, 2014.

LOURENÇO, B. H.; GUEDES, B. DE M.; SANTOS, T. S. S. Marcadores do consumo alimentar do Sisvan: estrutura e invariância de mensuração no Brasil. *Rev. Saúde Pública*, v. 57, p. –, 3 ago. 2023. LOUZADA, M. L. C. et al. Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional da dieta no Brasil. *Revista*

de Saúde Pública, v. 49, n. 38, 2015. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/S0034-8910.201504900612>.

MAPELLI, Lina Domenica et al. Criança com transtorno do espectro autista: cuidado na perspectiva familiar. *Esc. Anna Nery*, v. 22, n. 4, 2018.

MBONDO, Naomi et al. Effect of drying methods on the retention of bioactive compounds in African eggplant. *Food Science & Nutrition*, v. 6, n. 4, p. 814–823, 2018.

Menik, L. I. A., et al. (2023). Adição de farinha de berinjela em pizza: caracterização físico química e análise sensorial entre crianças. *Vivências*, 19(38), 43-55.

Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marcadores_consumo_alimentar_atencao_basica.pdf.

MONTEIRO, M. A. et al. Transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática sobre intervenções nutricionais. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 38, 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/19840462/2020/38/2018262>.

MURILLO-CASTILLO, Karla et al. Food insecurity was associated with lower fruits and vegetables Consumption but not with overweight and obesity in children from Mexican fishing Communities. *Ecology of Food and Nutrition*, v. 59, n. 4, p. 420-435, 2020.

OLIVEIRA, Frutuoso. Muito além dos nutrientes: experiências e conexões com crianças autistas a partir do cozinhar e comer juntos. *Ciência & Saúde Coletiva*, 2021. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/csp/a/54gYDFVCTvRBSmkrCSFK9NR/?lang=pt>.

PEREIRA, A. B. et al. Atuação da equipe multidisciplinar no tratamento do TEA e a importância da intervenção. *Revista Brasileira de Desenvolvimento*, 2021. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/36738/pdf>.

RICCIO, M. P. et al. Is food refusal in autistic children related to TAS2R38 genotype? *Autism Research*, v. 11, n. 3, 2018.

Rodrigues, CPS, Silva, JP de A., Álvares, IQ, Silva, ALF, Leite, AFB, & Carvalho, MF (2020) O consumo alimentar de crianças com Transtorno do Espectro Autista está correlacionado com

alterações sensório-orais e de comportamento alimentar. *Revista Brasileira de Desenvolvimento*, 6 (9), 67155–67170. <https://doi.org/10.34117/bjdv6n9-230>

SCHMITT, L.; HEISS, C. J.; CAMPBELL, E. E. A Comparison of nutrient intake and eating behaviors of boys with and without autism. *Top Clin Nutr*, v. 23, n. 1, p. 23-31, 2008.

Silva, D. V.; Santos, P. N. M.; Silva, D. A. V. Excess weight and gastrointestinal symptoms in a group of autistic children – Excesso de peso e sintomas gastrintestinais em um grupo de crianças autistas. *Reverendo Paul. Pediatr.*, v. 38, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1984-0462/2020/38/2019080>.

Siddiqi, S.; Urooj, A.; D'Souza, M. J. Dietary Patterns and Anthropometric Measures of Indian Children with Autism Spectrum Disorder. *J Autism Dev Disord*, v. 49, p. 1586–1598, 2019.

Volkmar, F. R.; McPartland, J. C. From Kanner to DSM-5: autism as an evolving diagnostic concept. *Annu Rev Clin Psychol*, v. 10, p. 193-212, 2014.

WEFORT, V. R. S. et al. *Lanche Saudável-Manual de Orientação*. Departamento Científico de Nutrologia. Sociedade Brasileira de Pediatria.

2012, São Paulo. Disponível em:

http://www.sbp.com.br/pdfs/Manual_Lanche_saudavel_04_08_2012.pdf.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation. Geneva: WHO, 2003.

¹Discente do Curso Superior de Nutrição da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). e-mail: Bianca_brizola10@icloud.com

²Docente do Curso Superior de Nutrição da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Doutora em Química (PPGQ/UNICENTRO). e-mail: dgvieira@unicentro.br

³Docente do Curso Superior em Nutrição da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Mestre em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável (PPGADR/UFGS). e-mail: joseanecarla@unicentro.br

⁴Docente do Curso Superior de Nutrição da Universidade Estadual do Centro Oeste – (UNICENTRO). Doutora em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro Oeste. e-mail: luaneapamaral@gmail.com

⁵Discente do Curso Superior de Nutrição da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO). Mestre em Nutrição (PPGN/UFSC) e Doutora em Sociologia (PPGS/UFPR). mariasabrinasmion888@gmail.com

⁶Docente do Curso Superior de Nutrição da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO). Mestre em Nutrição (PPGN/UFSC) e Doutora em Sociologia (PPGS/UFPR). e-mail: marcelak@unicentro.br

⁷Docente do Curso Superior de Nutrição da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) Mestre em Tecnologia de alimentos (PPGTA/UTFPR) e-mail: thais.biasuz@gmail.com

⁸Discente do Curso Superior de Nutrição da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO). e-mail: yasmingralak0@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil